

АППРОКСИМАЦИЯ α – СУБГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Ваисова Мохира Давлатбоевна

Ургенчский государственный университет, доцент

Салаева Рохила Рустамовна

Ургенчский государственный университет, магистрант

Аннотация: В данной работе рассматривается аппроксимация α – субгармонических функций.

Ключевые слова: Субгармоническая функция, свертка, дифференциальная форма, α – субгармоническая функция.

Как известно, классическая теория потенциала строится на основе оператора Лапласа и класса субгармонических функций. Для любой субгармонической функции $u(x)$ такой, что $u(x) \neq -\infty$, справедливо неравенство $\Delta u \geq 0$ в D (см. [4], стр. 56). В пространстве $\mathbb{C}^n \approx \mathbb{R}^n$ это условие эквивалентно тому, что дифференциальная форма $dd^c u \wedge \beta^{n-1}$ бистепени (n, n) положительна, $dd^c u \wedge \beta^{n-1} \geq 0$, где $\beta = dd^c |z|^2$ – форма объема в пространстве $\mathbb{C}^n$, $d = \partial + \bar{\partial}$, $d^c = \frac{\partial - \bar{\partial}}{4i}$ – стандартные обозначения в многомерном комплексном анализе.

Для произвольных полунепрерывных функций положительность $dd^c u \wedge \beta^{n-1} \geq 0$ понимается в обобщенном смысле, в смысле потоков:

$$\int u(z) \beta^{n-1}(z) dd^c \omega(z) \geq 0, \forall \omega \in F(D), \omega \geq 0, \quad (1)$$

где $F(D) = \{\omega \in C^\infty(D), \text{supp } \omega \Subset D\}$ – пространство основных функций. В теории сильно m – субгармонических (sh_m) функций часто используются, так называемые α – субгармонические функции, когда вместо строго положительной дифференциальной формы β^{n-1}

$$\beta^{n-1} = \left(\frac{i}{2}\right)^{n-1} (n-1)! \sum_{j=1}^n dz[j] \wedge d\bar{z}[j]$$

бистепени $(n-1, n-1)$ будет стоять произвольная строго положительная дифференциальная форма:

$$\alpha = \left(\frac{i}{2}\right)^{n-1} \sum_{j,k=1}^n \alpha_{jk}(z) dz[j] \wedge d\bar{z}[k], \quad (2)$$

т.е. вместо оператора $dd^c u \wedge \beta^{n-1}$ рассматривается оператор $dd^c u \wedge \alpha$. Здесь $dz[j] = dz_1 \wedge \dots \wedge dz_{j-1} \wedge dz_{j+1} \wedge \dots \wedge dz_n$, $d\bar{z}[k] = d\bar{z}_1 \wedge \dots \wedge d\bar{z}_{k-1} \wedge d\bar{z}_{k+1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}_n$ (см. [1]).

Пусть α – произвольная d – замкнутая, строго положительная дифференциальная форма бистепени $(n-1, n-1)$ в области $D \subset \mathbb{C}^n$:

$$\alpha = \left(\frac{i}{2}\right)^{n-1} \sum_{j,k=1}^n \alpha_{jk}(z) dz[j] \wedge d\bar{z}[k], \quad \alpha_{jk}(z) \in C^1(D), \quad d\alpha = 0. \quad (3)$$

Строго положительность α означает, что для любой компактной области $G \Subset D$ существует число $\varepsilon > 0$ такое что дифференциальная форма $\alpha - \varepsilon\beta^{n-1} \geq 0$.

Определение 1 (см. [3]). Дважды гладкая функция $u(z) \in C^2(D)$ называется α – субгармонической в области $D \subset \mathbb{C}^n$, если дифференциальная форма $dd^c u \wedge \alpha \geq 0$ в D .

Функция $u(z) \in L^1_{loc}(D)$ называется α – субгармонической в области $D \subset \mathbb{C}^n$, если

1) она полунепрерывна сверху в D , т.е. $u(z^0) \geq \overline{\lim}_{z \rightarrow z^0} u(z)$, $\forall z^0 \in D$;

2) оператор $dd^c u \wedge \alpha \geq 0$ в обобщенном смысле, т.е.

$$\int u(z) \alpha(z) \wedge dd^c \omega(z) \geq 0, \quad \forall \omega \in F(D), \quad \omega \geq 0.$$

Класс α – субгармонических функций обозначаются через $\alpha - sh(D)$, включая в этот класс, для удобства функцию $u(z) \equiv -\infty$.

В работе М. Ваисова [3] показано для строго положительной, замкнутой дифференциальной формы α бистепени $(n-1, n-1)$, оператор $dd^c u \wedge \alpha$ является эллиптическим оператором.

Так как $dd^c u \wedge \alpha$ является эллиптическим оператором второго порядка и теория эллиптических уравнений математической физики здесь применима. В частности, если коэффициенты $\alpha_{jk} \in C^{l,\lambda}$, где $C^{l,\lambda}$ – класс l -раз дифференцируемых функций, причем l -тые частные производные принадлежать классу Гёлдера Lip_λ , $0 < \lambda \leq 1$, то решение уравнение $dd^c u \wedge \alpha = 0$ существует и принадлежит классу $C^{l+2,\lambda}$ (см.[2; стр.143-144]).

Аппроксимация α – субгармонических функций. Для этого сначала мы рассмотрим на прямой $\mathbb{R}$ функцию

$$k(t) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-t^2}}, & |t| < 1 \\ 0, & |t| \geq 1 \end{cases}$$

и положим $K(x) = C \cdot k(x)$, где константа C выбирается условием

$$\int_{B(0,1)} K(x) dx = 1. \text{ Теперь положим } K_\delta(x) = \frac{1}{\delta^n} K\left(\frac{x}{\delta}\right), \delta > 0. \text{ Эта функция}$$

удовлетворяет следующими свойствами (см. [5], стр. 14-15):

а) $K_\delta(x) = K_\delta(|x|)$;

б) $K_\delta(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$;

в) $\text{supp} K_\delta = B(0, \delta)$;

г) $\int_{\mathbb{R}^n} K_\delta(x) dx = \int_{B(0,\delta)} K_\delta(x) dx = 1.$

Пусть теперь $u(z) \in L^1_{loc}(D)$ произвольная функция. Определим $u_j(z)$ функции с помощью свертки как указано выше

$$u_j(z) = \int_j u(w) K_{\frac{1}{j}}(z-w) dw.$$

Тогда $D_j = \left\{ z \in D : \rho(z, \partial D) < \frac{1}{j} \right\}$ и $u_j(z) \in \alpha - sh \cap C^\infty(D_j)$, кроме того

$\|u_j(z) - u(z)\|_{L_{loc}^1} \rightarrow 0$ при $j \rightarrow \infty$. Отсюда следует, что для $\forall \omega \in F(D)$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int u_j(z) \alpha(z) \wedge dd^c \omega(z) = \int u(z) \alpha(z) \wedge dd^c \omega(z) \geq 0.$$

А это означает, что $u(z)$ α -субгармоническая функция по определению 1.

В самом деле имеет место следующая

Теорема. Если $u(x) \in \alpha - sh(D)$, то существует монотонно возрастающая последовательность открытых множеств $D_j \subset D_{j+1} \subset D$, $\bigcup_{j=1}^{\infty} D_j = D$ и монотонно убывающая последовательность функций $u_j(x) \in \alpha - sh(D_j) \cap C^\infty(D_j)$, $j = 1, 2, \dots$ такие, что $\lim_{j \rightarrow \infty} u_j(x) = u(x)$, $x \in D$.

Список литературы:

1. Абдуллаев Б., Садуллаев А., Теория потенциалов в классе m -субгармонических функций. // Труды Математического Института имени В.А. Стеклова, – Москва, 2012. – № 279, – С. 166–192.
2. Берс Л., Джон Ф., Шехтер М. Уравнения с частными производными. Изд. МИР. – Москва, 1966. – 351 с.
3. Ваисова М.Д. Теория потенциала в классе α -субгармонических функций // Узбекский математический журнал, – Ташкент, 2016, – №3, – С. 46–52.
4. Ронкин Л.И. Введение в теорию целых функций многих переменных. – М., Наука, 1971. – 432 с.
5. Садуллаев А. Теория потенциала. Ташкент, Университет, 2022, – 163 с.